

Reference

1. Makarenko, O. A., Zaderei O. V., Maikova H. V. Efficacy of using a complex of minerals and vitamins for prevention of complications in bone tissue and the digestive tract in rats with hypothyroidism. Regul. Mech. Biosyst., 2021; 12 (3).
2. Yu K. [et al.]. The pharmacokinetics of perchlorate and its effect on the hypothalamus-pituitary-thyroid axis in the male rat. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2002; 182 (2): 148-159.
3. O. A. Makarenko., L. M. Khromagina, I. V. Khodakov., G. V. Majkova, L. M. Mudrik., V. Kika, T. V. Mogilevs'ka. Metodi doslidzhennya stanu kishechniku ta kistok u laboratornix shhuriv [Methods of studying the state of intestines and bones in the laboratory rats]. Dovidnik. Odessa: vidavec' S. L. Nazarchuk, 2022: 81.
4. Chumak S.A Tyreopatyy pry somatycheskoi patolohyy. Mat. nauk.-praktychn. konferentsii «Aktualni pytannia endokrynolohii ditei ta pidlitkiv», 25–26.10.2004: 100-1102.

*Впервые поступила в редакцию 18.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.441-59.085:616.34+616.36-008
DOI: <https://zenodo.org/record/6814974>

СТАН СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ТРАВНОГО ТРАКТУ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕСТАЗУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРЕПАРАТАМИ МІНЕРОЛ І ЛЕКВІН

Макаренко О.А., Могилевська Т.В.

*Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
makolga29@gmail.com*

СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА КРЫС НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕСТАЗА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕПАРАТАМИ МИНЕРОЛ И ЛЕКВИН

Макаренко А.А., Могилевская Т.В.

*Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
makolga29@gmail.com*

THE STATE OF THE MUCOUS MEMBRANES OF THE DIGESTIVE TRACT OF RATS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC CHOLESTASIS AND PROPHYLAXIS WITH MINEROL AND LEKVIN

Makarenko A.A., Mogilevskaya T.V.

I.I. Mechnikov Odessa National University, makolga29@gmail.com

Summary / Резюме

Aim: to study the state of the gastrointestinal tract of rats with chronic cholestasis and the effectiveness of prevention with the Minerol and Lekvin complex.

Materials and methods: the study was conducted on 20 male rats of herd breeding. Cholestasis in rats was modeled by ligation of the common bile duct. Drugs were administered daily in the morning on an empty stomach, starting on the 3rd day after modeling cholestasis. The duration of prevention was 4 months. Rats were removed from the experiment under thiopental anesthesia by total bloodletting from the main vessels. The mucous membranes of the oral cavity, small and large intestine were

isolated. Markers of inflammation (elastase and acid phosphatase activity) and intoxication – urease activity-were determined in the mucous membranes of the digestive tract. The state of the antioxidant system was assessed by catalase activity; the antioxidant-pro-oxidant index was calculated from the ratio of catalase activity to the content of malondialdehyde.

Results: against the background of prolonged cholestasis in the mucous membranes of the digestive tract of rats, the activity of acid phosphatase and elastase increased, which indicates the development of inflammation. Microbial contamination also increased against the background of pathology, which was confirmed by an increase in urease activity. Chronic cholestasis led to a shift in the antioxidant-pro-oxidant balance towards activation of peroxide processes and inhibition of antioxidants. The use of Minerol and Lekvin prevented the manifestations of inflammation, lipid peroxidation and increased microbial contamination in the mucous membranes of the digestive tract of rats under conditions of prolonged cholestasis.

Conclusion: administration of the preventive complex Minerol and Lekvin according to the studied markers prevented the development of inflammation, lipid peroxidation, increased microbial contamination, and enhanced antioxidant protection in the mucous membranes of rats under conditions of prolonged cholestasis.

Keywords: cholestasis, rats, inflammation, mucous membranes, prevention.

Проведені дослідження встановили розвиток запальних процесів, посилену контамінацію умовно-патогенними бактеріями, інтенсифікацію перекисного окиснення ліпідів на тлі зниження антиоксидантного захисту у всіх досліджених слизових оболонках травного тракту щурів, яким моделювали тривалий холестаза. Застосування комплексу препаратів Мінерол та Леквін попереджувало прояви запалення, пероксидації ліпідів та посилення мікробної контамінації у слизових оболонках травного тракту щурів в умовах тривалого холестаза.

Ключові слова: холестаза, щурі, запалення, слизові оболонки, профілактика.

Проведенные исследования установили развитие воспалительных процессов, усиление контаминации условно-патогенными бактериями, интенсификацию перекисного окисления липидов на фоне снижения антиоксидантной защиты в слизистых оболочках пищеварительного тракта крыс, которым моделировали длительный холестаза. Применение комплекса препаратов Минерол и Леквин предупреждало проявления воспаления, пероксидации липидов и усиление микробной контаминации в слизистых оболочках пищеварительного тракта крыс в условиях длительного холестаза.

Ключевые слова: холестаза, крысы, воспаление, слизистые оболочки, профилактика.

Вступ

Патологія гепатобіліарної системи є проблемним питанням охорони здоров'я у всьому світі. Вона являє собою широкий спектр захворювань печінки та жовчовивідних шляхів. За результатами епідеміологічних досліджень на зазна-

чені розлади страждають більше 2 млрд осіб у світі [2]. В Україні також зберігається тенденція до зростання цієї патології, яка посідає провідне місце в загальній структурі гастроентерологічних захворювань із щорічним зростанням кількості оперативних втручань на жовчному міхурі. По даним наукових дослі-

джені, захворювання жовчовивідних шляхів займають друге місце після атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи [7].

В сучасному розумінні термін «холестаза» об'єднує всі стани, за яких порушується відтік жовчі, незалежно від локалізації патологічного процесу у великих жовчовивідних шляхах (позапечінковий холестаза) або ж у дрібних жовчних шляхах (внутрішньопечінковий). При позапечінковому холестазі відбувається механічне перекриття ходу жовчі, яке призводить до підвищення тиску всередині жовчного протоку та загибелі гепатоцитів. При тривалому хронічному холестазі порушується обмін холестерину, всмоктування речовин та вітамінів, утворення вітаміну К. Надлишкова концентрація жовчних компонентів у крові при холестазі спричиняє ряд печінкових і системних уражень. Токсичний ефект жовчних кислот зумовлений посиленням процесів перекисного окиснення ліпідів із накопиченням у клітинах надлишкової кількості агресивних перекисів. При цьому зменшення їх виділення у кишечник є причиною порушення травлення, що стає наслідком недостатнього надходження в організм макро- та мікроелементів, білків, жиророзчинних вітамінів (А, D, Е, К) [4].

Дослідження механізмів порушень у травній системі, які викликані зниженням відтоку жовчі, є актуальним питанням для розробки ефективної патогенетичної терапії та профілактики порушень у шлунково-кишковому тракті. Нашу увагу у зв'язку з цим привернули препарати Мінерол та Леквін. Мінерол (НВМП «ГОБОР», м. Буча, Україна) являє собою глинистий мінерал монтморілоніт, володіє сорбційною активністю та містить понад 70 макро- і мікроелементів (кальцій, кремній, залізо, магній, сірку, марганець, йод, літій, цинк, мідь, хром, селен та ін.). Леквін (НВА «Одеська біотехнологія», м. Одеса, Україна) зареко-

мендував себе як ефективний гепатопротектор та антиоксидант, містить лецитин соняшниковий, кверцетин з софори японської, інулін з цикорію, цитрат кальцію, аскорбінову кислоту.

Метою роботи було дослідити стан шлунково-кишкового тракту щурів з хронічним холестазом та ефективність профілактики комплексом Мінерол і Леквін.

Матеріали та методи

Дослідження проводили на 20 щурах-самцях стадного розведення, які утримувалися на стандартному раціоні віварію. Тварини були розподілені на три групи: 1 група – контроль, 2 група – щури, яким моделювали холестаза, 3 група – щури, яким на тлі холестазу проводили профілактику препаратами Мінерол 1 г/кг та Леквін 500 мг/кг.

Холестаза у щурів моделювали шляхом перев'язки загальної жовчної протоки [5]. За добу до операції щурів утримували без їжі, під час операції тварин наркотизували під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг). Препарати вводили щоденно вранці натще, починаючи з 3-го дня після моделювання холестазу. Тривалість профілактики склала 4 місяці.

Щурів виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (внутрішньоочередно в дозі 20 мг/кг) шляхом тотального кровопускання з магістральних судин. Виділяли слизові оболонки порожнини рота, тонкої та товстої кишки. Гомогенати слизових оболонок готували із розрахунку 50 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буферу рН 7,6.

У слизових оболонках травного тракту визначали маркери запалення (активність еластази і кислотої фосфатази) та інтоксикації – активність уреаз. Стан антиоксидантної системи оцінювали по активності каталази; по співвідношенню активності каталази к вмісту малонового діальдегіду розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс [1,6].

При проведенні експериментальних досліджень тварини знаходились в стандартних умовах віварію згідно з нормами і принципами Директиви Ради ЄС з питань захисту хребетних тварин, що використовуються для наукових цілей [8].

Статистичне опрацювання отриманих даних у серіях дослідів проводилось за методом Ст'юдента-Фішера, відмінності вважали достовірними при $P < 0,05$. Дані наведено як середнє арифметичне значення та похибка середнього ($M \pm m$).

Результати досліджень та їх обговорення

Проведені експериментальні дослідження засвідчили те, що хронічний холестаза у дослідних тварин значно впливав на біохімічні показники слизових оболонок травного тракту, а саме підвищував рівень досліджуваних нами маркерів запалення. У таблиці 1 наведені дані щодо біохімічного дослідження слизової оболонки порожнини рота у

щурів з моделлю холестаза та після профілактики.

Як видно з даних таблиці 1 активність кислоти фосфатази (КФ) у слизовій оболонці порожнини рота (СОПР) щурів яким моделювали холестаза зростала на 19,5 % (при $p > 0,2$). Тенденція до збільшення активності даного ферменту говорить про розвиток запальних процесів у СОПР. Введення препаратів профілактики 3-ій групі тварин попереджувало зростання активності КФ, отже, і розвиток запалення. Так, активність КФ в СОПР 3-ої групи знижувалась на 21,4 % у порівнянні з групою холестаза та майже відповідала рівню нормальних значень контрольної групи ($p > 0,5$).

Поряд з активацією кислоти фосфатази спостерігали зростання і іншого маркеру запалення – активності еластази, рівень якої у щурів з холестазом була підвищен у СОПР на 28,4 % ($p < 0,05$), а на тлі профілактики майже відповідав значенням контролю ($p > 0,2$, $p_1 < 0,05$).

Таблиця 1

Біохімічні показники слизової оболонки порожнини рота щурів з холестазом та після профілактики Мінеролом і Леквіном

№	Групи щурів	Активність КФ, мк-кат/кг	Активність еластази, мккат/кг	Активність уреазы, мккат/кг
1	Контроль	17,68 ± 1,26	45,09 ± 4,50	0,251 ± 0,049
2	Холестаза	21,12 ± 2,29 $p > 0,2$	57,88 ± 5,08 $p < 0,05$	0,397 ± 0,068 $p < 0,05$
3	Холестаза + профілактика	16,59 ± 0,53 $p > 0,5$ $p_1 > 0,1$	50,61 ± 2,75 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$	0,282 ± 0,060 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою,
 p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаза»

Таблиця 2

Антиоксидантно-прооксидантний стан слизової оболонки порожнини рота щурів на тлі хронічного холестаза та після профілактики Мінеролом і Леквіном

№	Групи щурів	Активність каталази, мкат/кг	Вміст МДА, ммоль/кг	АПІ
1	Контроль	5,63 ± 0,30	19,4 ± 4,5	2,9 ± 0,10
2	Холестаза	5,19 ± 0,37 $p > 0,2$	30,2 ± 8,2 $p < 0,05$	1,71 ± 0,07 $p < 0,05$
3	Холестаза + профілактика	5,77 ± 0,17 $p > 0,5$ $p_1 > 0,2$	23,3 ± 2,4 $p > 0,5$ $p_1 < 0,05$	2,5 ± 0,06 $p > 0,5$ $p_1 < 0,05$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою,
 p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаза»

Отримані результати визначення маркерів запалення демонструють розвиток запальних процесів в СОПР щурів з холестазом та їх попередження профілактичним введенням комплексу Мінерол та Леквін.

Із даної таблиці можемо також прослідкувати як змінювалась активність уреазы у СОПР щурів з холестазом та при проведенні профілактики. Так, активність уреазы в СОПР групи тварин, яким моделювали хо-

лестаз, збільшилась на 58,16 % щодо значень інтактної групи ($p < 0,05$). Отримані дані свідчать про посилення мікробного обсіменіння в слизовій оболонці порожнини рота щурів на тлі моделювання хронічного холестазу. Профілактичне введення комплексу Мінерол та Леквін запобігало цьому: активність уреаз у СОПР 3-ьої групи була достовірно нижча ніж у групі із холестазом ($p_1 < 0,05$).

У таблиці 2 представлені результати дослідження антиоксидантного-прооксидантного стану слизової оболонки порожнини рота щурів з хронічним холестазом та після його профілактики.

Активність каталази в СОПР не зазнавала істотних змін як у тварин із холестазом (зниження на 7,8 % при $p > 0,2$), так і після його профілактики ($p > 0,5$ і $p_1 > 0,2$, табл. 2).

Проведені дослідження показали, що в умовах моделювання холестазу спостерігалась активація процесів ПОЛ

у досліджуваній слизовій оболонці порожнини рота тварин 2-ої групи щурів, що підтверджується достовірним підвищенням вмісту малонового діальдегіду (МДА) на 55,84 % ($p < 0,05$). Застосування комплексу профілактичних препаратів Мінерол та Леквін у 3-ьої групи тварин знижувало вміст МДА на 22,8 %, порівняно з групою холестазу ($p_1 < 0,05$) до рівня нормальних значень ($p > 0,5$).

З даних таблиці 2 видно, що антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ, який відображає баланс у системі «антиоксиданти-прооксиданти» у СОПР щурів 2-ої групи, був достовірно знижений ($p < 0,05$). Отримані дані вказують на те, що хронічний холестаз призводить до зміщення цього балансу у СОПР у бік активації перекисних процесів та пригнічення антиоксидатів. Незважаючи на те, що активність каталази в нашому досвіді не змінилася, можна припустити зниження активності інших антиоксидантних ферментів, за рахунок чого і відбулася інтенсифікація пероксидації ліпідів (підвищення рівня МДА).

Застосування комплексу Мінерол і Леквін достовірно підвищував АПІ у СОПР щурів з холестазом ($p_1 < 0,05$), що свідчить про антиоксидантні властивості

досліджуваних препаратів (табл. 2).

У таблиці 3 наведені результати біохімічного аналізу у слизовій оболонці тонкої кишки щурів на тлі патології холестазу та після профілактики.

Із даних таблиці видно, що у

Таблиця 3

Біохімічні показники слизової оболонки тонкої кишки щурів з холестазом та після профілактики

№	Групи щурів	Активність КФ, мк-кат/л	Активність еластази, мккат/кг	Активність уреаз, мкат/кг
1.	Контроль	34,27 ± 1,26	877,58 ± 35,43	1,790 ± 0,723
2.	Холестаз	40,88 ± 1,33 $p < 0,001$	1238,53 ± 41,09 $p < 0,001$	3,443 ± 0,665 $p < 0,001$
3.	Холестаз + профілактика	35,69 ± 1,69 $p > 0,5$ $p_1 < 0,05$	965,20 ± 40,97 $p > 0,2$ $p_1 < 0,002$	1,908 ± 0,522 $p > 0,5$ $p_1 > 0,01$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою, p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаз»

Таблиця 4

Антиоксидантно-прооксидантний стан слизової оболонки тонкої кишки щурів з холестазом та після профілактики Мінеролом і Леквіном

№	Групи щурів	Активність каталази, мкат/кг	Вміст МДА, ммоль/кг	АПІ
1	Контроль	3,93 ± 0,37	7,15 ± 0,62	5,5 ± 0,2
2	Холестаз	2,67 ± 0,20 $p < 0,02$	11,68 ± 1,50 $p < 0,02$	2,3 ± 0,08 $p < 0,001$
3	Холестаз + профілактика	3,92 ± 0,28 $p > 0,5$ $p_1 < 0,01$	5,77 ± 0,89 $p > 0,2$ $p_1 < 0,01$	6,8 ± 0,6 $p < 0,02$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою, p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаз»

тварин 2-ої групи з холестазом спостерігались ознаки запалення у слизовій оболонці тонкої кишки, що підтверджується достовірним підвищенням активності кислої фосфатази на 19,3 % ($p < 0,001$) та еластази на 41,1 % ($p < 0,001$) порівняно з контрольною групою. Застосування профілактичного комплексу призвело до зменшення ознак запалення: так, активність КФ зменшилась на 12,7 % ($p_1 < 0,05$), а активність еластази на 22,0 % ($p_1 < 0,002$) і відповідали нормальним значенням ($p > 0,2-0,5$, табл. 3).

На тлі хронічного холестазу у слизовій оболонці тонкої кишки щурів підвищувалась активність уреазі (маркеру мікробної контамінації) – на 92,3 % ($p < 0,001$); після застосування комплексу Мінерол і Леквін активність уреазі повернулася до контрольних значень ($p > 0,5$; $p_1 > 0,01$), що свідчить про те, що даний профілактичний комплекс має антимікробні властивості та підвищує антимікробний захист в умовах патології (табл. 3).

У таблиці 4 наведено результати визначення показників стану антиоксидантно-прооксидантної системи у слизовій оболонці тонкої кишки спостережуваних щурів.

Активність каталази у слизовій оболонці тонкої кишки щурів з холестазом суттєво знижувалась – на 32,1 % ($p < 0,02$). Моделювання хронічного холестазу у щурів 2-ої групи призводило також до зростання вмісту МДА, який перевищував контрольні показники на 63,4%, при $p < 0,02$. На тлі цих порушень у тварин з патологією знижувався АПІ на 58,2 %. Профілактичний комплекс Мінерол і Леквін сприяв покращенню антиоксидант-

ного захисту у слизовій оболонці тонкої кишки хворих щурів: активність каталази та вміст МДА відповідали рівню норми ($p > 0,2-0,5$), АПІ зріс в 2,9 раз ($p_1 < 0,001$, табл. 4).

Таблиця 5 містить дані щодо біохімічного дослідження маркерів запалення та мікробної контамінації у слизовій оболонці товстої кишки тварин з холестазом та після його профілактики.

У слизовій оболонці товстої кишки щурів з холестазом також спостерігали ознаки запалення, про що свідчило зростання активності КФ на 45,6 % ($p < 0,002$), а еластази на 33,0 % ($p < 0,01$). Профілактичний комплекс Мінеролу і Леквіну покращував стан слизової оболонки кишки за рахунок своїх властивостей, наближуючи активність еластази до рівня контрольних значень ($p > 0,2$), а активність КФ не зазнала істотних змін ($p < 0,05$, $p_1 > 0,1$). На тлі патології холестазу у слизовій оболонці товстої кишки тварин 2-ої групи підвищувалась активність уреазі у 1,4 рази ($p < 0,02$). Цей факт говорить про посилення мікробної контамінації слизової оболонці умовно-патогенними бактеріями, які продукують цей фермент. Після проведення профілактики за допомогою комплексу активність уреазі знижувалась та повертався до меж значень контрольної групи ($p > 0,5$, табл. 5).

Хронічний холестаз сприяв незначному зниженню активності каталази на 6,5 % ($p > 0,2$), та суттєвому

Таблиця 5

Біохімічні показники дослідження слизової оболонки товстої кишки щурів з холестазом та після профілактики комплексом Мінерол і Леквін

№	Групи щурів	Активність КФ, мк-кат/л	Активність еластази, мккат/кг	Активність уреазі, мкат/кг
1.	Контроль	13,21 ± 0,62	128,95 ± 10,37	6,198 ± 0,659
2.	Холестаз	19,23 ± 1,08 $p < 0,002$	171,50 ± 8,63 $p < 0,01$	8,726 ± 0,674 $p < 0,02$
3.	Холестаз + профілактика	16,90 ± 0,68 $p < 0,05$ $p_1 > 0,1$	146,95 ± 5,80 $p > 0,2$ $p_1 < 0,02$	7,033 ± 0,916 $p > 0,5$ $p_1 > 0,5$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою, p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаз»

Таблиця 6

Антиоксидантно-прооксидантний стан слизової оболонки товстої кишки щурів з холестазом та після профілактики Мінеролом і Леквіном

№	Групи щурів	Активність каталази, мкат/кг	Вміст МДА, ммоль/кг	АПІ
1	Контроль	1,70 ± 0,07	1,88 ± 0,22	9,0 ± 1,04
2	Холестаз	1,59 ± 0,09 $p > 0,2$	4,27 ± 0,52 $p < 0,005$	3,7 ± 0,30 $p < 0,001$
3	Холестаз + профілактика	1,87 ± 0,04 $p > 0,1$ $p_1 < 0,02$	2,53 ± 0,15 $p > 0,5$ $p_1 < 0,02$	7,4 ± 0,80 $p > 0,05$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p — достовірність розбіжності показників порівняно з контрольною групою, p_1 — достовірність розбіжності показників порівняно з групою «холестаз»

підвищенню МДА у 2,3 рази ($p < 0,005$) у слизовій оболонці товстої кишки тварин. АПІ при цьому знизився на 59,0 % ($p < 0,005$; табл. 6).

Такі зміни свідчать про зниження антиоксидантного захисту та прогресування перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці товстої кишки при розвитку патології холестаза. Введення профілактичного комплексу Мінерол та Леквін чинило антиоксидантну дію на стан слизових оболонок товстої кишки щурів з холестазом. Встановлено вірогідне підвищення активності каталази ($p > 0,1$; $p_1 < 0,02$) та АПІ ($p > 0,05$; $p_1 < 0,001$) на тлі зниження вмісту МДА ($p > 0,5$; $p_1 < 0,02$).

Проведені дослідження встановили розвиток запальних процесів, посилену контамінацію умовно-патогенними бактеріями, інтенсифікацію перекисного окиснення ліпідів на тлі зниження антиоксидантного захисту у всіх досліджених слизових оболонках травного тракту щурів, яким моделювали тривалий холестаз. Встановлені явища, на наш погляд, можуть бути пов'язані перш за все з тим, що порушення відтоку жовчі, яка володіє антимікробними та антифунгіцидними властивостями, призводить до активного розмноження умовно-патогенних бактерій у слизових оболонках травного тракту. Ці бактерії у свою чергу виділяють токсичні речовини, активні форми кисню, які сприяють розвитку запалення та перекисного окиснення ліпідів. Крім того, відомі значні порушен-

ня антимікробної та антиоксидантної функцій печінки в умовах холестаза, що посилює патологічні явища у слизових оболонках шлунково-кишкового тракту.

Запропонований комплекс препаратів завдяки леци-

тину (покрощує фізико-хімічні властивості жовчі, ефективний гепатопротектор), кверцетину (протизапальний, антиоксидантний, антидисбіотичний засіб), пребіотику інуліну в поєднанні з сорбуючими та антиоксидантними властивостями Мінеролу за результатами нашого дослідження надав виражену лікувально-профілактичну дію. Застосування Мінеролу та Леквіну попереджувало прояви запалення, пероксидації ліпідів та посилення мікробної контамінації у слизових оболонках травного тракту щурів в умовах тривалого холестаза.

Отримані результати відкривають перспективу подальших досліджень властивостей цих препаратів з метою впровадження їх застосування у клінічній практики лікування та профілактики порушень у травному тракті пацієнтів з холестазом.

Висновки

1. Моделювання хронічного холестаза призводило до розвитку запальних процесів у травному тракті щурів, за рахунок збільшення активності кислотофосфатази у СОПР на 19,5 %, у тонкій кишці на 19,3 % і товстій кишці на 45,6 % та зростання активності еластази у СОПР на 28,4 %, тонкій кишці на 41,1 % і товстій кишці на 33,0 %.
2. Холестаз сприяв зростанню активності уреаз: у СОПР на 58,2 %, у тонкій кишці на 92,3 % та товстій кишці у 1,4 рази, що свідчить про підвищення мікробної контамінації

- слизових оболонок тварин при патології.
3. Встановлено зниження індексу АПІ у СОПР на 41,03 %, у тонкій кишці на 36,11 %, у товстій кишці на 58,9 %, що свідчить про зниження антиоксидантного захисту та прогресування перекисного окиснення ліпідів у слизових оболонках щурів при хронічному холестази.
 4. Введення профілактичного комплексу Мінерол і Леквін за дослідженими маркерами запобігало розвитку запалення, пероксидації ліпідів, збільшенню мікробного обсіменіння та посилювало антиоксидантний захист у слизових оболонках щурів в умовах тривалого холестази.

Література

1. Горячковский А. М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике: [Справочное пособие] / А. М. Горячковский. – Одеса: Екологія, 2005. – 616 с.
2. Чепелевська Л. А., Слабкий В. Г. Роль хвороб органів травлення в падінні трудового потенціалу України / Л. А. Чепелевська, В. Г. Слабкий // Економіка і право охорони здоров'я. – 2017. – № 1 (5). – С. 10-17.
3. Синенький О. В. Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції / О. В. Синенький // Львівський клінічний вісник. – 2017. – № 4 (20). – С. 15-24.
4. Максимлюк В. І. Корекція проявів печінкової недостатності в ранньому післяопераційному періоді у хворих на механічну жовтяницю / В. І. Максимлюк // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 2. – С. 70-72.
5. Міщенко О. Я. Аналіз експериментальних моделей холестази та механізми їх розвитку / О. Я. Міщенко, К. Ю. Юрченко, І. В. Кириченко // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доп. І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 18 жовт. 2018 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 158-159.
6. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков, Г. В. Майкова, Л. М. Мудрик, В. В. Кіка, Т. В. Могилевська – Одеса: видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 81 с.
7. Степанов Ю. М. Болезни органов пищеварения: актуальная проблема клинической медицины / Ю. М. Степанов, И. Ю. Скирда, О. П. Петишко // Гастроэнтерология. – 2019. – № 53 (1). – С. 1-6.
8. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg.Council of Europe, 1986. – №123. – 51 p.

References

1. Goryachkovskij A M. Klinicheskaya bioximiya v laboratornoj diagnostike [Clinical biochemistry in laboratory diagnostics] [Spravochnoe posobie]. Odesa, Ekologiya, 2005: 616.
2. Chepelevs'ka L. A., Slabkij V. G. The role of diseases of the digestive system in the decline of the Labor potential of Ukraine. Ekonomika i pravo oхoroni zdorov'ya 2017; 1 (5): 10-17.
3. Sinen'kij O. V. Influence of vitamin D deficiency on the course of rheumatoid arthritis and ways to correct it. L'vivs'kij klinichnij visnik. 2017; 4 (20): 15-24.
4. Maksimlyuk V. I. Correction of manifestations of hepatic insufficiency in the early postoperative period in patients with mechanical jaundice. Shpital'na xirurgiya 2014; 2: 70-72.
5. O. Ya. Mishhenko., K. Yu. Yurchenko, I. V. Kirichenko. Analiz eksperimental'nix modelej xolestazu ta mexanizmi ix rozvitku [Analysis of experimental models of cholestasis and mechanisms of their development]. Mexanizmi rozvitku patologichnix procesiv i xvorob ta їхnya farmakologichna korekciya : tezi dop. I nauk.-prakt. internet-konf. z mizhnar. uchastyu. Xarkiv, 18 zhovt. 2018. X.: Vid-vo NFaU, 2018: 158-159.
6. O. A. Makarenko., L. M. Xromagina, I. V. Xodakov., G. V. Majkova, L. M. Mudrik., V. V. Kika, T. V. Mogilevs'ka. Metodi doslidzhennya stanu kishchniku ta kistok u laboratornix shhuriv [Methods of studying the state of intestines and bones in the laboratory rats]. Dovidnik. Odesa: vidavec' S. L. Nazarchuk, 2022: 81.
7. Yu. M. Stepanov., I. Yu. Skirda, O. P. Petishko. Diseases of the digestive system: an actual problem of clinical medicine. Gastroe'nterologiya 2019; 53 (1): 1-6.
8. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg.Council of Europe, 1986. – №123. – 51 p.

*Вперше постувила в редакцію 19.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*